

PERBANDINGAN METODE INTERPOLASI POLINOMIAL DAN CUBIC SPLINE DALAM MENGESTIMASI KASUS HIV/AIDS DI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021

Michealla Nasya Gloria Rumondor*, Meisy Aura Putri, Salwa Yunaira, Sigit Dwi Prabowo,
Rifqi Aulya Rahman

¹Program Studi Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Universitas Lambung Mangkurat

*e-mail: 2411017320007@mhs.ulm.ac.id

Abstract

Accurate and continuous epidemiological data are essential for monitoring HIV/AIDS trends and supporting public health decision-making. However, South Kalimantan Province faces a significant data gap at the district/city level, particularly the absence of HIV/AIDS case records for 2021. This study aims to estimate the missing 2021 data using available historical records from 2019–2024 and to compare the performance of Newton Polynomial Interpolation and Cubic Spline Interpolation in reconstructing the missing values. Both interpolation methods were applied to district-level data, and their accuracy was evaluated using Mean Absolute Error (MAE) based on the 2022 data treated as a test set. The results show that Newton Polynomial Interpolation produced a lower MAE 40.8 compared to Cubic Spline 41.7, indicating slightly better accuracy. However, both methods exhibited large estimation errors due to the highly fluctuating and non-linear nature of HIV/AIDS case data, with several regions producing negative preliminary estimates that required adjustment to zero. Using the Newton method, the estimated total number of HIV/AIDS cases in 2021 reached 473, dominated by urban areas such as Banjarmasin City, Banjar Regency, and Banjarbaru City. These estimates fill a crucial data gap and support strategic planning for Antiretroviral (ARV) allocation and regional health budgeting. The findings suggest that simple numerical interpolation provides only approximate estimates and that more robust approaches such as time series or epidemiological modeling are recommended for future research to better capture the complex dynamics of disease transmission.

Keywords: *HIV/AIDS, Newton Polynomial Interpolation, Cubic Spline, Epidemiological Estimation*

1. PENDAHULUAN

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) masih menjadi tantangan kesehatan Masyarakat yang kompleks dan berkelanjutan, baik tingkat global maupun nasional [1]. Di Indonesia, tren kasus baru menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian serius, terutama karena dampaknya yang tidak hanya terbatas pada kondisi kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh signifikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat[2]. Mengingat dampak yang signifikan tersebut, pemantauan data yang akurat, lengkap dan berkesinambungan menjadi prasyarat mutlak untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kendala dalam pencatatan dan pelaporan data kerap menghambat analisis tren epidemiologis yang utuh[3]

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan spesifik terkait kontinuitas data statistik kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan penelusuran pada laman web Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan[4], ditemukan adanya diskontinuitas data yang signifikan. Data kasus tercatat tersedia secara lengkap untuk periode tahun 2019, 2020, 2022, 2023, hingga 2024. Namun,

terdapat kekosongan pencatatan secara spesifik pada tahun 2021 di tingkat kabupaten/kota. Kekosongan data tepat di tahun 2021 ini memutus rantai informasi yang sangat krusial, yaitu masa transisi antara periode awal pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2022 menuju periode pemulihan pada tahun 2022-2024 [5]. Tanpa data tahun 2021 pemerintah daerah kehilangan gambaran utuh mengenai bagaimana pola pergerakan kasus HIV/AIDS bertahan atau berubah selama puncak pembatasan sosial [6]. Hal ini menyulitkan pemetaan tren jangka panjang, menghambat dalam perumusan kebijakan kesehatan seperti alokasi obat Antiretroviral (ARV), pengalokasian anggaran kesehatan daerah, serta evaluasi keberhasilan program pengendalian penyakit di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, permasalahan *missing data* pada laporan resmi BPS ini menuntut adanya pendekatan matematis agar analisis tren tetap dapat dilakukan secara kontinu. Metode interpolasi numerik menjadi solusi teoritis yang tepat untuk mengestimasi nilai yang hilang, sebuah pendekatan yang juga pernah diterapkan pada studi peramalan kasus HIV/AIDS [7].

Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode Interpolasi. Interpolasi adalah teknik numerik untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada titik yang berada di antara beberapa titik data yang sudah diketahui [8], sehingga data yang semula hanya tersedia sebagai pasangan titik diskrit yang dapat diisi menjadi bentuk fungsi atau kurva yang kontinu dan bisa digunakan untuk menyusun nilai yang hilang. Ada beberapa jenis interpolasi, di antara ada Interpolasi Newton dan Interpolasi *Cubic Spline*. Interpolasi Newton adalah metode interpolasi polinomial yang menyusun fungsi interpolasi dalam bentuk polinom selisih hingga (*divided differences*) [9]. Sedangkan *Cubic Spline* adalah metode interpolasi yang membagi data menjadi beberapa segmen, dan tiap segmen diaproksimasi dengan polinom derajat tiga (*cubic*) [10]. Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada karakteristik matematis yang berbeda dalam menangani data diskrit. Interpolasi Polinomial Newton dipilih karena metodenya yang efisien dalam membentuk satu fungsi polinomial tunggal yang mengakomodasi seluruh titik data dari tahun 2019 hingga 2024 [9]. Di sisi lain, metode *Cubic Spline* digunakan sebagai pembanding karena keunggulannya dalam menghasilkan kurva yang lebih halus melalui pendekatan *piecewise* [10]. Dengan ketersediaan data pengapit yang cukup banyak yaitu 2019-2020 dan 2022-2024, pendekatan Spline diharapkan mampu meminimalisir kesalahan osilasi yang sering terjadi pada interpolasi derajat tinggi, sehingga lebih representatif terhadap pola alami penyebaran penyakit. Dalam konteks data yang digunakan, dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, hanya 12 kabupaten/kota yang akan diikutsertakan dalam proses estimasi tahun 2021. Selanjutnya, untuk uji performa dan akurasi yang menggunakan data aktual tahun 2022 sebagai data uji digunakan 10 kabupaten/kota untuk memastikan kelengkapan data uji.

Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi jumlah kasus baru HIV/AIDS yang tidak tercatat pada tahun 2021 di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan data historis yang tersedia dari rentang tahun 2019 hingga 2024. Proses estimasi ini dilakukan dengan menerapkan metode Interpolasi Polinomial Newton dan *Cubic Spline* untuk merekonstruksikan nilai data yang hilang. Selanjutnya, penelitian ini akan

membandingkan tingkat akurasi yang menghasilkan galat estimasi terkecil dalam konteks pemodelan data epidemiologi guna menentukan pendekatan mana yang paling representatif dan presisi dalam mendekati tren riil perkembangan kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Interpolasi Polinomial Newton

Interpolasi Polinomial Newton merupakan metode interpolasi yang membentuk polinomial berderajat n dengan memanfaatkan konsep *divided differences*. Pendekatan ini sangat efisien karena koefisien polinomial dapat dihitung secara bertahap melalui tabel selisih terbagi, sehingga tidak perlu membangun ulang polinomial secara keseluruhan setiap kali titik baru ditambahkan. Burden Faires menjelaskan bahwa *divided differences* digunakan untuk menyusun Polinomial Newton dalam bentuk:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots [10]$$

Dengan demikian, bentuk umum Polinomial Newton adalah:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_1, x_0](x - x_0) + f[x_2, x_1, x_0](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_n, \dots, x_0](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) \quad (1)$$

Dengan *divided difference* didefinisikan:

$$f[x_i, x_{i-1}] = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \quad (2)$$

$$f[x_i, \dots, x_{i-k}] = \frac{f(x_i, \dots, x_{i-k+1}) - f(x_{i-1}, \dots, x_{i-k})}{x_i - x_{i-k}} \quad (3)$$

2.2 Metode Interpolasi Cubic Spline

Interpolasi *Cubic Spline* adalah metode interpolasi yang membagi data yang dalam beberapa segmen dan menyusun polinomial derajat tiga pada setiap interval sehingga menghasilkan kurva yang lebih halus karena memenuhi kekontinuan fungsi, turunan pertama, dan turunan kedua. *Cubic Spline* merupakan interpolan yang bersifat kontinu hingga turunan kedua pada sebuah interval [10].

Misalkan terdapat $n + 1$ titik data, maka fungsi Spline $S(x)$ pada interval ke- i $[x_i, x_{i+1}]$ didefinisikan sebagai:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (4)$$

Dengan syarat:

Kekontinuan fungsi:

$$S_i(x_{i+1}) = S_i(x_{i+1}) \quad (5)$$

Kekontinuan turunan pertama:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}) \quad (6)$$

Kekontinuan turunan kedua:

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1}) \quad (7)$$

Boundary condition:

$$M_0 = S''(x_0) = 0, \quad \text{dan} \quad M_n S''(x_n) = 0 \quad (8)$$

De Boor menjelaskan bahwa spline *natural* menetapkan kedua turunan dan kedua batas interval sama dengan nol.

Jarak antar titik didefinisikan sebagai:

$$h_1 = M_{i+1} - x_i \quad (9)$$

Momen spline $M_i = S''_i(x_i)$ diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan tridiagonal berikut:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i-1} + y_i}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_i}{h_{i-1}} \right) \quad (10)$$

Dimana $h_1 = M_{i+1} - x_i$ adalah lebar interval antar tahun.

Setelah nilai momen M diperoleh melalui penyelesaian matriks, nilai estimasi interpolasi pada suatu tahun target x yang berada dalam interval $[x_i, x_{i+1}]$ dihitung menggunakan persamaan:

$$S_i(x) = \frac{M_i}{6h} (x_{i+1} - x)^3 + M_{i+1} (x - x_i)^3 + \left(\frac{y_{i+1}}{h} - \frac{M_{i+1}h}{6} \right) (x - x_i) + \left(\frac{y_i}{h} - \frac{M_i h}{6} \right) (x_{i+1} - x) \quad (11)$$

Formula ini memastikan hasil interpolasi tetap halus pada seluruh interval dan mengikuti kelengkungan alami data.

2.3 Evaluasi Performa

Mean Absolute Error (MAE) digunakan sebagai metrik utama untuk menilai performa hasil interpolasi. MAE menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai estimasi dan nilai aktual, sehingga memberikan ukuran seberapa jauh estimasi menyimpang dari data sebenarnya dalam satuan yang sama [11]. Rumus MAE adalah:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (12)$$

Semakin kecil nilai MAE, semakin baik metode interpolasi dalam menghasilkan estimasi yang mendekati nilai aktual[11]. Dalam penelitian ini, MAE digunakan untuk membandingkan performa Interpolasi Polinomial Newton dan Spline Cubic dalam mengestimasi kasus HIV/AIDS pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Dengan sifatnya yang mengukur deviasi absolut, MAE memberikan gambaran akurat mengenai keandalan masing-masing metode dalam memulihkan data hilang pada tahun 2022 dan memastikan hasil estimasi tetap realistis terhadap kondisi epidemiologis.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Bahan dan Data

Bahan dan data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dataset "[Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Selatan](#)" untuk periode 2019-2024. Dataset ini memuat jumlah kasus baru HIV/AIDS yang menjadi fokus utama penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis untuk mengisi kekosongan data tahun 2021.

Tabel 1 Data Jumlah Kasus HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	8	-	-	-	20	45
Kotabaru	-	8	-	-	16	22
Banjar	11	57	-	59	24	71
Barito Kuala	8	5	-	10	3	6
Tapin	4	3	-	8	2	15
Hulu Sungai Selatan	1	-	-	11	12	25
Hulu Sungai Tengah	9	12	-	31	19	18
Hulu Sungai Utara	7	16	-	28	11	31
Tabalong	9	9	-	23	4	45
Tanah Bumbu	9	12	-	41	12	66
Balangan	-	-	-	14	2	10
Kota Banjarmasin	137	146	-	230	87	260
Kota Banjarbaru	26	10	-	82	17	74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dari keseluruhan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan tidak diikutsertakan dalam analisis data karena posisi datanya berada di luar rentang tahun yang digunakan dalam proses interpolasi. Sementara itu, Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru tidak dapat diikutsertakan pada tahap evaluasi akurasi pengolahan data karena tidak berada dalam interval interpolasi. Selain itu, Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru tidak disertakan dalam proses evaluasi akurasi metode karena tidak tersedia data aktual 2022 sehingga galat tidak dapat dihitung.

3.2 Prosedur Uji Performa Metode pada Tahun 2022

Evaluasi performa dilakukan untuk menentukan metode interpolasi terbaik sebelum digunakan untuk mengestimasi data tahun 2021. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2022 digunakan sebagai titik uji.
2. Menghapus sementara data tahun 2022 dari sepuluh kabupaten/kota yang memenuhi kriteria.

3. Menerapkan Interpolasi Polinomial Newton dan Interpolasi *Cubic Spline* untuk mengestimasi nilai 2022.
4. Membandingkan hasil estimasi dengan nilai aktual 2022
5. Menghitung *Absolute Error* (AE) untuk setiap wilayah.
6. Menghitung *Mean Absolute Error* (MAE) sebagai indikator performa metode.
7. Metode dengan MAE terkecil dipilih sebagai metode estimasi tahun 2021.

3.3 Prosedur Estimasi Tahun 2021

Setelah diperoleh metode terbaik, proses estimasi untuk tahun 2021 dilakukan sebagai berikut:

1. Data tahun 2021 diperlakukan sebagai data hilang.
2. Estimasi dilakukan menggunakan Metode Interpolasi Polinomial Newton, karena metode memberikan nilai MAE paling kecil pada uji performa.
3. Wilayah dengan empat titik data (2019,2020,2022,2023) menggunakan polinomial derajat tiga,
4. Wilayah dengan tiga titik data menggunakan polinomial derajat dua.
5. Nilai estimasi negatif dibulatkan menjadi nol karena kasus penyakit tidak dapat bernilai negatif sesuai konsep epidemiologis.

3.4 Kriteria Pemilihan Metode Terbaik

Metode interpolasi terbaik ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

1. MAE terkecil pada uji performa.
2. Hasil estimasi paling stabil antarwilayah.
3. Tidak menghasilkan nilai ekstrem atau tidak realistis.
4. Pola estimasi konsisten dengan tren data aktual.

Berdasarkan kriteria tersebut, Metode Interpolasi Polinomial Newton dipilih sebagai metode utama dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data untuk Evaluasi Akurasi 2022

Akurasi estimasi metode Intepolasi Newton dan *Cubic Spline* dievaluasi menggunakan data tahun 2022 sebagai data uji. Nilai tahun 2022 pada setiap wilayah dihapus sementara, kemudian hasil estimasi tersebut dibandingkan dengan nilai aktual menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE).

Evaluasi perfoma model ini hanya dilakukan pada sepuluh Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria kesesuaian dan kelengkapan data. Tiga daerah seperti Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru dikeluarkan karena tidak memiliki data kasus aktual tahun 2022, yang merupakan syarat mutlak untuk membandingkan hasil estimasi dengan nilai aktual untuk perhitungan galat. Sementara itu, Kabupaten Balangan didiskualifikasikan karena pola data historisnya dinilai berada di luar rentang yang

sesuai untuk interpolasi polinomial, di mana penggunaan data tersebut dikhawatirkan akan menghasilkan estimasi yang tidak stabil.

Setiap wilayah memiliki karakteristik jumlah kasus yang berbeda serta tingkat kestabilan data historis yang tidak sama. Perbedaan skala jumlah kasus dan fluktuasi ini dapat memengaruhi besar kecilnya nilai galat pada setiap wilayah[12]. Oleh karena itu, MAE dihitung secara agregat untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat akurasi dan performa keseluruhan dari kedua metode interpolasi.

Gambar 1 Kasus HIV/AIDS Aktual 2022

Diagram batang pada Gambar 1 memperlihatkan sebaran jumlah kasus HIV/AIDS pada sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Grafik menunjukkan variasi nilai yang cukup besar antarwilayah, dengan Kota Banjarmasin mencatat jumlah kasus tertinggi dan Kabupaten Tapin sebagai wilayah dengan kasus terendah. Perbedaan rentang yang cukup lebar ini menengaskan bahwa metode interpolasi harus mampu memberikan estimasi yang akurat pada wilayah dengan jumlah kasus tinggi maupun rendah. Visualisasi ini juga membantu memberikan konteks terhadap nilai galat yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya.

4.2 Metode Interpolasi Polinomial Newton Pada Data Uji Tahun 2022

Interpolasi Polinomial Newton disusun dari data uji tahun 2022 menggunakan titik-titik data dari tahun 2019, 2020, 2023, dan 2024. Pemilihan titik-titik ini didasarkan pada gagasan bahwa nilai aktual tahun 2022 harus diperlakukan sebagai data hilang, sehingga tidak diikutsertakan dalam penyusunan polinom interpolasi agar proses evaluasi akurasi tetap valid. Setiap kabupaten/kota diestimasi secara independen menggunakan polinomial Newton orde tiga, sesuai jumlah titik data yang digunakan.

Perhitungan dilakukan melalui konstruksi tabel beda terbagi (*divided difference*) untuk memperoleh koefisien polinom Newton, kemudian polinom tersebut dievaluasi pada titik $x = 2022$. Hasil estimasi menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar wilayah, dipengaruhi oleh karakteristik pola data masing-masing daerah. Pada beberapa

kabupaten/kota, terutama daerah dengan fluktuasi tahunan yang tajam, polinom Newton menghasilkan estimasi yang tidak stabil dan bahkan negatif. Nilai negatif tersebut kemudian akan dibulatkan menjadi nol sebelum digunakan dalam evaluasi akurasi, mengingat secara konseptual konteks jumlah kasus penyakit tidak dapat bernilai negatif, sehingga dinyatakan tidak valid secara epidemiologis.

Secara umum, estimasi Newton menunjukkan bahwa metode ini sensitif terhadap fluktuasi data antar tahun. Hal tersebut terlihat pada wilayah dengan perubahan tajam, seperti Kota Banjarmasin yang mengalami penurunan kasus signifikan pada 2023 sebelum kembali meningkat tajam pada 2024. Pola seperti ini berpotensi menimbulkan efek overshoot pada ketika menaksir nilai di titik antar tahun, sehingga estimasi dapat menyimpang jauh atau bahkan bernilai negatif. Kondisi serupa juga terjadi pada kabupaten dengan variasi data tidak stabil atau rentang nilai yang luas.

Gambar 2 Perbandingan Nilai Aktual dan Hasil Estimasi Interpolasi Polinomial Newton

Grafik pada Gambar 2 memperlihatkan ketidaksesuain yang jelas antara nilai aktual dan nilai estimasi. Pada wilayah dengan kasus tinggi seperti Kota Banjarmasin, estimasi Newton hanya menghasilkan 55 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan nilai aktualnya yaitu 230 kasus. Sementara itu, empat wilayah memiliki hasil perhitungan awal bernilai negatif dibulatkan menjadi 0 kasus pada grafik. Pola ini menunjukkan bahwa Interpolasi Polinomial Newton tidak mampu menangkap perbedaan skala kasus yang besar antarwilayah dan kurang stabil pada data dengan fluktuasi tajam.

4.3 Metode Interpolasi Cubic Spline Pada Data Uji Tahun 2022

Metode Spline Kubik digunakan sebagai pendekatan kedua untuk mengestimasi nilai kasus HIV/AIDS tahun 2022 pada sepuluh Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria data uji. Perhitungan dilakukan menggunakan *Natural Cubic Spline*, yaitu bentuk spline di mana turunan kedua pada titik awal dan titik akhir ditetapkan bernilai nol sehingga kurva yang dihasilkan lebih halus dan tidak menghasilkan osilasi yang berlebihan. Proses

komputasi mulai dari penyusunan matriks tridiagonal hingga penyelesaian sistem persamaan linear dibantu menggunakan *software* Python[13].

Spline dibangun berdasarkan empat titik data historis, yaitu tahun 2019, 2020, 2023, dan 2024. Karena tahun 2022 berada di antara 2020 dan 2023, perhitungan interpolasi dilakukan khusus pada segmen tersebut. Pada tahap ini, hanya dua nilai turunan kedua, yaitu M_1 dan M_2 diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linear berbentuk matriks tridiagonal. Nilai spline pada $x = 2022$ dihitung menggunakan persamaan (11), yang membentuk polinom orde tiga pada segmen interpolasi.

Dengan formula spline, dua suku pertama melibatkan yang M_i dan M_{i+1} mengatur kelengkungan kurva agar perubahan antartitik tetap halus, sedangkan dua suku lainnya memastikan bahwa spline melewati titik-titik data asli. Struktur ini memungkinkan spline menghasilkan estimasi yang lebih moderat dan tidak menimbulkan nilai ekstrem seperti pada interpolasi polinomial derajat tinggi [10] Meskipun demikian, pada data dengan fluktuasi yang besar, spline tetap dapat menghasilkan estimasi yang jauh dari nilai aktual, dan beberapa wilayah menghasilkan nilai negatif yang kemudian dibulatkan menjadi nol.

Gambar 3 Perbandingan Nilai Aktual dan Hasil Estimasi Interpolasi Polinomial Newton

Grafik pada Gambar 3 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai aktual dan hasil estimasi pada beberapa wilayah. Perbedaan paling mencolok terlihat pada Kota Banjarmasin, di mana estimasi spline hanya mencatat 47 kasus, sangat jauh di bawah nilai aktual yaitu 230 kasus. Selain itu, terdapat empat wilayah lain yang menghasilkan estimasi nol karena nilai spline sebelum korek bernilai negatif. Pola ini menunjukkan bahwa *Cubic Spline* tidak mampu menangkap variasi kasus antarwilayah yang sangat besar, sehingga akurasi menjadi rendah terutama pada daerah dengan perubahan kasus yang ekstrem.

4.4 Evaluasi Performa Metode

Evaluasi performa Metode Interpolasi Polinomial Newton dan *Cubic Spline* dilakukan untuk menentukan metode terbaik dalam mengestimasi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021. Penentuan ini didasarkan pada data aktual tahun 2022 sebagai data uji, di mana nilai estimasi dari masing-masing metode dibandingkan dengan nilai aktual.

Untuk dapat mengevaluasi performa hasil estimasi, diperlukan ukuran galat yang menggambarkan seberapa jauh nilai estimasi menyimpang dari nilai sebenarnya [14]. Oleh karena itu, tahap berikutnya adalah menghitung *Absolute Error* (AE) pada setiap kabupaten/kota, kemudian merata-ratakan menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE) sebagai indikator utama akurasi kedua metode Interpolasi.

Tabel 2 Perbandingan Nilai Aktual, Estimasi Newton-Spline Cubic dan *Absolute Error* (AE)

Kabupaten/Kota	Nilai Aktual 2022	Newton	Cubic Spline	AE Newton	AE Cubic Spline
Banjar	59	29	27	30	32
Barito Kuala	10	2	2	8	8
Tapin	8	0	0	8	8
Hulu Sungai Selatan	11	3	4	6	7
Hulu Sungai Tengah	31	18	18	13	13
Hulu Sungai Utara	28	8	8	20	20
Tabalong	23	0	0	23	23
Tanah Bumbu	41	0	0	41	41
Kota Banjarmasin	230	55	47	175	183
Kota Banjarbaru	82	0	0	82	82

Tabel 2 menyajikan nilai aktual kasus HIV/AIDS tahun 2022, hasil estimasi metode Interpolasi Polinomial Newton dan *Cubic Spline*, serta nilai *Absolute Error* (AE) untuk masing-masing wilayah. Nilai AE diperoleh dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai estimasi, sehingga mencerminkan tingkat penyimpangan pada setiap kabupaten/kota. Nilai AE yang lebih kecil menunjukkan tingkat akurasi yang lebih baik pada wilayah tersebut.

Setelah memperoleh nilai AE untuk tiap kabupaten/kota, Langkah berikutnya Adalah menghitung *Mean Absolute Error* (MAE) sebagai ukuran kesalahan rata-rata dariseluruh wilayah. Berikut perhitungan MAE menggunakan persamaan (12):

1. MAE Metode Interpolasi Polinomial Newton

$$MAE_{Newton} = \frac{408}{10} = 40.8$$

2. MAE Metode Interpolasi Cubic Spline

$$MAE_{Spline\ Cubic} = \frac{417}{10} = 41.70$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Metode Interpolasi Polinomial Newton memiliki nilai MAE sebesar 40.8, lebih rendah dibandingkan *Cubic Spline* yang memperoleh MAE sebesar 41.2. Hal ini berarti, secara rata-rata estimasi Newton lebih mendekati nilai aktual dibandingkan *Spline*. Pola pada Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki nilai AE yang lebih kecil pada metode Newton. Meskipun kedua metode masih menunjukkan galat besar pada wilayah dengan rentang kasus eskترم seperti Kota Banjarmasin, Newton tetap menghasilkan deviasi yang lebih stabil. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan MAE, Metode Interpolasi Polinomial Newton terbukti lebih akurat dan lebih sesuai digunakan untuk mengestimasi kasus HIV/AIDS tahun 2021 dibandingkan *Cubic Spline*.

4.5 Estimasi Kasus HIV/AIDS Tahun 2021

Setelah Metode Interpolasi Polinomial Newton ditetapkan sebagai metode terbaik berdasarkan perbandingan metrik galat, metode ini kemudian digunakan untuk mengestimasi data yang hilang, yaitu kasus HIV/AIDS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Estimasi dilakukan dengan menetapkan data tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023. Wilayah yang memiliki empat titik data dihitung menggunakan polinomial derajat tiga, sedangkan wilayah dengan data terbatas menggunakan polinomial derajat dua.

Tabel 3. Estimasi Kasus HIV/AIDS Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Derajat Polinomial	Estimasi 2021	Estimasi (dibulatkan)
Tanah Laut	P2	0	0
Kotabaru	P2	9	9
Banjar	P3	71.5	72
Barito Kuala	P3	8.1667	8
Tapin	P3	6.3333	6
Hulu Sungai Selatan	P2	8.8333	9
Hulu Sungai Tengah	P3	24	24
Hulu Sungai Utara	P3	26.3333	26
Tabalong	P3	19.1667	19
Tanah Bumbu	P3	31.8333	32
Kota Banjarmasin	P3	213.333	213
Kota Banjarbaru	P3	54.1667	54
Total Estimasi		472.775	473

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS pada tahun 2021 didominasi oleh wilayah perkotaan. Kota Banjarmasin memiliki estimasi tertinggi yaitu 231 kasus, mendekati nilai actual tertinggi tahun 2022 yaitu 230 kasus. Bersama Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, ketiga wilayah ini menyumbang sekitar 73% dari total estimasi tahun 2021. Pola ini konsisten dengan kecenderungan historis bahwa kepadatan

penduduk dan aktivitas urban berperan besar dalam peningkatan risiko penularan HIV/AIDS. Analisis hasil estimasi kasus HIV/AIDS yang sangat dominan pada wilayah perkotaan. Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi dengan estimasi 213 kasus, mendekati nilai aktual tertinggi pada tahun 2022 yaitu 230 kasus. Bersama Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, ketiga wilayah ini menyumbang sekitar 73% dari total estimasi kasus tahun 2021. Pola ini konsisten dengan kecenderungan historis bahwa kepadatan penduduk dan mobilitas urban berkontribusi signifikan terhadap penyebaran HIV/AIDS [12]

Metode Polinomial Newton secara umum memberikan estimasi yang stabil untuk titik $x = 2021$, namun ditemukan satu hasil berbatas, yaitu Tanah Laut sebesar nol kasus. Hal ini disebabkan posisi x yang berada pada titik minimum kurva Polinomial Derajat 2, sehingga nilai estimasi yang bernilai negatif dikoreksi menjadi nol. Kasus serupa muncul pada wilayah yang juga menggunakan polinomial derajat 2, seperti Kotabaru hanya 9 kasus, menunjukkan keterbatasan metode ketika jumlah titik data hanya tiga tahun. Sebagian besar estimasi wilayah lainnya menggunakan Polinomial Derajat 3 yang lebih mampu menangkap dinamika fluktuasi antar tahun. Sementara itu, wilayah yang menggunakan polinomial derajat dua perlu ditafsirkan dengan lebih hati-hati karena kurva yang lebih sederhana cenderung kurang akurat dalam menggambarkan pola perubahan kasus yang kompleks.

Secara keseluruhan, estimasi menghasilkan 472 kasus HIV/AIDS di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Nilai ini mengisi kekosongan data tahunan dan memungkinkan analisis tren yang lebih konsisten. Selain itu, hasil estimasi mendukung perencanaan program kesehatan, khususnya dalam mengarahkan intervensi ke wilayah dengan beban kasus tertinggi, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

4.6 Diskusi

Meskipun Interpolasi Polinomial Newton lebih akurat dengan MAE 40.8 dibandingkan *Cubic Spline* MAE 41.7, nilai galat rata-rata ini masih tergolong tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana interpolasi numerik sederhana cocok untuk mengisi data kasus HIV/AIDS yang hilang. Kedua metode kurang mampu menghasilkan estimasi yang akurat karena sifat data yang ekstrem, dengan fluktuasi tahunan yang tajam dan perbedaan jumlah kasus yang besar antarwilayah. Interpolasi Newton kadang menghasilkan nilai negatif akibat osilasi, sehingga harus dikoreksi menjadi nol di beberapa kabupaten. *Cubic Spline* juga kesulitan menangkap variasi kasus yang besar, terlihat dari AE yang tinggi di Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyakit menular tidak mengikuti pola polinomial sederhana, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan, sehingga data bersifat non-linear dan tidak kontinu.

Dari sisi kebijakan, meskipun MAE tinggi, estimasi total 473 kasus tahun 2021 tetap penting karena mengisi kekosongan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Estimasi ini membantu perencanaan program kesehatan, termasuk alokasi obat Antiretroviral (ARV) dan anggaran kesehatan ke daerah dengan kasus tertinggi, seperti Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Dengan demikian, tingginya galat menunjukkan bahwa interpolasi numerik sederhana mungkin tidak cukup untuk data

epidemiologi yang sangat fluktuatif. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan metode pemodelan deret waktu atau pendekatan epidemiologi yang lebih robust[15], agar estimasi lebih akurat dengan mempertimbangkan dinamika non-linear dan faktor eksternal yang memengaruhi kasus penyakit.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi data kasus HIV/AIDS tahun 2021 yang tidak tercatat pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan evaluasi menggunakan data tahun 2022 sebagai data uji, Interpolasi Polinomial Newton menunjukkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan Cubic Spline, dengan nilai MAE masing-masing sebesar 40,8 dan 41,2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Polinomial Newton lebih representatif dalam menangkap variasi data lintas kabupaten/kota dan memberikan estimasi yang lebih stabil pada pola data yang fluktuatif.

Metode terpilih kemudian digunakan untuk mengestimasi kasus HIV/AIDS tahun 2021, menghasilkan total estimasi sebesar 473 kasus setelah pembulatan. Distribusi kasus menunjukkan konsentrasi tertinggi pada wilayah perkotaan, khususnya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru, yang secara konsisten mencerminkan beban epidemiologis tertinggi di provinsi ini. Hasil estimasi ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi kekosongan data tahunan, sehingga memungkinkan analisis tren yang lebih komprehensif dan mendukung proses perencanaan program kesehatan, termasuk alokasi obat Antiretroviral (ARV) dan penganggaran daerah.

Meskipun demikian, nilai galat yang relatif besar pada kedua metode mencerminkan terbatasnya kemampuan interpolasi numerik dalam merepresentasikan dinamika kasus HIV/AIDS yang bersifat non-linear dan dipengaruhi oleh faktor sosial, perilaku, serta kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan pemodelan deret waktu atau model epidemiologi yang lebih robust agar estimasi yang dihasilkan mampu menggambarkan pola penyebaran penyakit secara lebih akurat dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Idhar, Unni Nita, and Syah Lilis, "19.+idhar+(1)," no. Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Remaja terhadap Pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 8 Maros, 2024.
- [2] S. Sunarti and P. • Dan Widayatun, "PERKEMBANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA: Tinjauan Sosio Demografis."
- [3] G. Fairchild *et al.*, "Epidemiological data challenges: Planning for a more robust future through data standards," Nov. 23, 2018, *Frontiers Media S.A.* doi: 10.3389/fpubh.2018.00336.
- [4] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, "Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022," <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmhUMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMw==/kasus-penyakit-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-kalimantan-selatan-2023.html?year=2022>.
- [5] M. Hardhantyo *et al.*, "Quality of National Disease Surveillance Reporting before and during COVID-19: A Mixed-Method Study in Indonesia," *Int J Environ Res Public Health*, vol. 19, no. 5, Mar. 2022, doi: 10.3390/ijerph19052728.
- [6] Z. Jiang and P. Ding, "Using Missing Types to Improve Partial Identification with Application to a Study of HIV Prevalence in Malawi," Sep. 2018, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1610.01198>
- [7] T. Yulianto, N. I. Ulfaniyah, R. Amalia, and J. Matematika, "Peramalan HIV Menggunakan Interpolasi Lagrange," 2016.
- [8] S. C. . Chapra and R. P. . Canale, *Numerical methods for engineers*. McGraw-Hill Education, 2021.
- [9] A. Az Zahra, N. Istiana, and A. Wibowo, "Implementasi Interpolasi Polinomial Bentuk Baku dan Metode Selisih Terbagi Newton Menggunakan Excel dan Google Colab," *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2025, doi: 10.30656/gauss.v8i1.10589.
- [10] Burden Richars L. and J. D. Faires, "Numerical Analysis," 2010.
- [11] B. Angga Wijaya and N. Halawa, "Supply Chain Analysis in the Health Sector Using Gradient Boosting Regression Algorithm," *JUTIKOMP*, 2025. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/vanpatangan/hospital-supply-chain>
- [12] N. Ren *et al.*, "The Distribution of HIV and AIDS Cases in Luzhou, China, from 2011 to 2020: Bayesian Spatiotemporal Analysis," *JMIR Public Health Surveill*, vol. 8, no. 6, Jun. 2022, doi: 10.2196/37491.
- [13] E. Syafwan and M. Syafwan, "THE APPLICATION OF TRIDIAGONAL MATRIX ALGORITHM IN CUBIC SPLINE INTERPOLATION".
- [14] S. C. . Chapra and R. P. . Canale, *Numerical methods for engineers*. McGraw-Hill Education, 2021.

[15] cemagraphics, "Trend analysis guidance for surveillance data", doi: 10.2900/294038.